

MAMLAKATIMIZDA TO‘LIQ VA SAMARALI BANDLIKNI TA‘MINLASH YO‘LLARI

WAYS TO ENSURING FULL AND EFFECTIVE EMPLOYMENT IN OUR COUNTRY

¹Boyev Bekzodjon
Jo‘raqul o‘g‘li, ²Shavkatov
Behruz Rustam o‘g‘li

¹PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar” kafedrasida dotsenti.

E-mail: bekzodbek_92@inbox.ru, ORCID: 0000-0003-0069-8739

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Bank ishi fakulteti 3-kurs talabasi.

E-mail: shavkatovbehruz02@gmail.com, ORCID: 0009-0007-0780-5724

Annotatsiya Annotation

Uzb - Mazkur maqolada mamlakatimiz aholisining so‘nggi yillardagi bandligini sifatli o‘rishini ta‘minlash, ish o‘rinlarining ko‘payishi va ularning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy iqtisodiy siyosatning asosiy tamoyillari va amaliy choralar ko‘rib chiqiladi. Maqolada shuningdek, ishchi kuchining malakasini oshirish va mehnat bozorida ishsizlikni kamaytirishning samarali usullari yoritiladi.

Eng - This article examines the key principles and practical measures of modern economic policy aimed at ensuring the quality growth of employment, increasing job opportunities, and improving their effectiveness in recent years in our country. The article also highlights effective ways to improve the skills of the workforce and reduce unemployment in the labor market.

Kalit so‘zlar: Keywords:

❖ bandlik, mehnat bozori, ishsizlik, uy xo‘jaligi, xususiy biznes, mehnat salohiyati.

❖ employment, labor market, unemployment, household, private business, labor potential.

Kirish.

Mehnat bozorining mohiyati va mazmuni, funksiyalari, uning turlari va shakllari, ishlash mexanizmi, tamoyillari, mehnat bozori modellari hamda ishsizlikni kamaytirish yo‘llarining ayrim jihatlari yillar mobaynida ilmiy-nazariy hamda uslubiy jihatdan tadqiq etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bandlik sohasida davlat siyosatini amalga oshirishda yangicha yondashuvlarni joriy etish, shu

jumladan, davlat va xususiy biznes o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan holda mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish, ishsiz aholini, ayniqsa, yoshlarni ishga joylashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan [1].

“Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahriri 2020-yilda qabul qilindi. Qonunda davlatning bandlik sohasidagi asosiy tamoyillari aks etib, hozirgi zamon mehnat huquq normalariga asoslangan. Jumladan, mehnat bozorini tartibga solishning yangi vositalari xususan, tadbirkorlarni rag‘batlantirish, o‘zini-o‘zi band qilish, ishsizlarni kasb-hunarga o‘qitish, malakasini

oshirish ish stajini hisobga olish, ishsizlik nafaqasini to‘lash kabi muhim yo‘nalishlardagi masalalar qamrab olindi.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi.

Samarali bandlikni ta‘minlash sohasida bir qator olimlarimiz tadqiqotlar olib borishgan. Shu o‘rinda bandlik muammolari bilan uzoq yillardan beri shug‘ullanib kelayotgan rossiyalik iqtisodchi olim, professor V.G.Kostakovning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tish joizdir. “Aholi turli guruhlari mehnatidan ijtimoiy foydali faoliyatning turli sohalari, o‘qish va yakka tartibdagi xo‘jalikda (uy va shaxsiy tomorqa xo‘jaligi) foydalanishni ifodalaydigan, ijtimoiy mehnat taqsimotiga asoslangan ijtimoiy iqtisodiy jarayon” sifatida ta‘riflaydi. Ma‘lumki har qanday jarayonni tavsiflovchi o‘ziga xos ko‘rsatkichlari mavjud bo‘ladi. V.G.Kostakov bandlikni tavsiflovchi ko‘rsatkichlar jumlasiga ishlovchilarning ijtimoiy ishlab chiqarish (iqtisodiyot) tarmoqlari bo‘yicha taqsimlanganligi, ijtimoiy safarbarligi, ishlovchilar mehnatidan foydalanishning samaradorligi kabi ko‘rsatkichlarni kiritadi [2]

Iqtisodiy adabiyotlarda «Oqilona bandlik» tushunchasi haqida turli xil nuqtayi nazarlar mavjud. Rus iqtisodchi olimi A.B.Naumovning fikricha, «oqilona bandlik» tushunchasini samarali to‘liq bandlik bilan sinonim bo‘ladi. Umumiy ko‘risinishda to‘liq bandlik ijtimoiy ishlab chiqarish sohasida

mehnatga qobiliyatli aholining ish joylariga talabini butunlay qanoatlantirilganligini bildiradi [3].

Mehnat salohiyatining miqdoriy va sifatiy tomonlari ta‘riflari mahalliy olim D.N.Raximova tomonidan ham kengroq yoritib berilgan bo‘lib, uning fikricha, mehnat salohiyati miqdor ko‘rsatkichlari bilan bir qatorda sifat tomonlariga ham ega bo‘lishi kerak [4].

M.M.Skarjinskiyning mehnat salohiyati jamiyatni harakatga keltirishning real va salohiyat imkoniyatlaridir, degan fikridan farqli ravishda A.S.Pankratova mehnat salohiyati - bu shaxsiy omilni miqdoriy namoyon bo‘lishidir, deb ta‘riflaydi [5].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada taqqoslash, ilmiy-nazariy qiyoslash, iqtisodiy tahlilni qiyoslash hamda mantiqiy yondashuv kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bandlik - bu ikki tomon o‘rtasidagi munosabatlar, odatda ish haqi to‘lanadigan shartnoma asosida bir tomon foyda olish uchun, notijorat tashkilot, kooperativ yoki boshqa tashkilot ish beruvchi, ikkinchisi xodimdir. Bandlik odatda mehnat sohasidagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi.

1-rasm. Hududlar kesimida iqtisodiyotda bandlar soni tahlili (ming, kishi) [6]

1-rasmdan ko'rinib turibdiki iqtisodiyotda bandlar soni ulushining eng katta qismi Farg'ona viloyatiga 1 mln 554 ming kishi (2023-yilda, jami iqtisodiyotda band aholi sonining 11,1 foizi) tegishli. Keyingi o'rinlarda Toshkent shahri 1 mln 396 ming kishi (jami iqtisodiyotda band aholi sonining 10 foiz) egalladi. Eng kichik qismi esa Sirdaryo viloyatiga tegishli bo'lib, jami iqtisodiyotda band aholi sonining 2,4 foiz (338 ming kishi)ni tashkil etmoqda. Farg'ona viloyatida iqtisodiyotda band bo'lganlar soni 2021-yilga nisbatan 104,9% o'sishi kuzatilgan. Toshkent shahrida 2021-yilga nisbatan 106 foizga o'sgan, iqtisodiyotda eng kichik ulushga ega bo'lgan Sirdaryo viloyatiga tegishli bo'lib, 2021-yilga nisbatan 101,2 foizga o'sgan. Umuman olganda rasmdan ko'rinib turibdiki, barcha hududlarda 2021-2023-yillar oralig'ida o'sish tendentsiyasi kuzatilgan. Faqat Toshkent viloyatida 2021-2022-yillar oralig'ida kamayish kuzatilgan. 2022-yilda iqtisodiyotda band aholi soni 2021-yilga nisbatan 1,5 foizga kamaygan.

Iqtisodiyotning rasmiy sektorida mehnat bilan band bo'lganlar soni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Davlat soliq qo'mitasi hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi asosida

aniqlanadi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida mehnat bilan band bo'lganlar jumlasiga quyidagilar kiradi:

- davlat ijtimoiy sug'urta badali to'lovi bo'yicha korxonalar, muassasa va tashkilotlarning soliq hisobotlarida qayd etilgan shaxslar;
- yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari, qoramol o'stirish bilan band bo'lgan va shaxsiy yordamchi xo'jaliklarda ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlarini sotish bilan band bo'lganlar, hamda davlat ijtimoiy sug'urta badali to'lovini majburiy yoki ixtiyoriy ravishda amalga oshirayotgan shaxsiy yordamchi xo'jaliklarda boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan band bo'lganlar.

Iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlik mezonlariga quyidagilar kiradi:

- haftasiga kamida ikki soat iqtisodiyotning norasmiy sektorida haq to'lanadigan har qanday faoliyat turi bilan bandlik;
- bandlik muntazamligi - iqtisodiyotning norasmiy sektoridagi bandlikdan tushgan har haftalik daromadning mavjudligi;
- shaxsiy yordamchi xo'jaligini yuritish uchun foydalaniladigan uy xo'jaligi boshqaruvidagi yer maydonining mavjudligi.

1-jadval

Hududlar kesimida band aholining taqsimlanishi (ming, kishi) [7]

Hududlar	2021-y.		2022-y.		2023-y.	
	rasmiy	norasmiy	rasmiy	norasmiy	rasmiy	norasmiy
O'zbekiston Respublikasi	2530,1	11008,8	2540	11166,2	2567,4	11446,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	151,8	550,8	155,0	559,2	159,6	575,9
Andijon viloyati	187,9	1 076,4	197,2	1 099,6	192,8	1 136,2
Buxoro viloyati	153,4	623,9	154,7	625,9	155,5	647,7
Jizzax viloyati	98,4	452,3	103,3	443,1	105,7	448,2
Qashqadaryo viloyati	214,7	987,8	217,3	990,0	220,0	1 000,1
Navoiy viloyati	171,7	238,7	121,0	289,1	117,1	309,3
Namangan viloyati	164,1	940,7	169,9	930,7	173,1	956,0
Samarqand viloyati	221,6	1 219,7	235,6	1 244,2	234,8	1 269,4
Surxondaryo viloyati	186	815,9	197,6	808,7	201,5	809,7
Sirdaryo viloyati	73,0	261,1	76,2	258,8	77,5	260,5
Toshkent viloyati	218,5	1 003,6	217,1	987,4	219,4	1 015,5
Farg'ona viloyati	248,4	1 234,9	246,3	1 265,4	252,0	1 303,4
Xorazm viloyati	127	599,4	132,4	609,4	131,9	644,6
Toshkent shahri	313,6	1 003,6	316,4	1 054,7	326,5	1 070,3

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, rasmiy sektordagi band aholi soni 2021-yilga 101,5 foizga o'sgan. Norasmiy sektordagi band aholi soni esa 2021-yilga nisbatan 104 foizga o'sganini ko'rishimiz mumkin. Rasmiy sektordagi eng yuqori ulushga ega bo'lgan hudud Toshkent shahri 326,5 ming kishi (2023-yilda jami rasmiy sektordagi band aholining 12,7 foiz) tashkil qildi. Keyingi o'rinlarda esa Farg'ona viloyati 252 ming kishi (jami rasmiy sektordagi band aholi sonining 9,8 foiz) ni hamda Samarqand viloyati 234,8 ming kishi (jami rasmiy sektordagi band aholi sonining 9,1 foiz) hissasiga to'g'ri keldi. Toshkent shahri rasmiy sektordagi aholi soni 2021-yilga nisbatan 104,1 foizga o'sdi, Farg'ona viloyati 101,4 foizga hamda Samarqand viloyati 105,9 foizga oshganini ko'rishimiz mumkin. Rasmiy sektordagi band aholining eng kichik ulushi esa Sirdaryo viloyati hududiga (77,5 ming kishi) to'g'ri kelmoqda. Norasmiy sektordagi band aholi soni bo'yicha eng yuqori ulush Farg'ona viloyati hududiga (2023-yilda 1 mln 303 ming kishi yoki jami norasmiy sektordagi aholining 11,4 foiz), keyingi o'rinlarda Samarqand viloyatiga (1 mln 269 ming kishi yoki 11 foiz) hamda Andijon viloyatiga (1 mln 136 ming kishi yoki 9,9 foiz) to'g'ri keldi. Farg'ona viloyati norasmiy sektordagi band aholi soni 2021-yilga nisbatan 105,5 foizga, Samarqand viloyati 104 foizga, Andijon viloyati 105,5 foizga oshdi. Norasmiy sektordagi band aholining eng kichik ulushi ham Sirdaryo viloyatiga 260,5 ming kishiga to'g'ri kelmoqda (jami norasmiy sektordagi aholining 2,3 foiz). 2021-yilga nisbatan ushbu hududda faoliyat yuritadigan norasmiy band aholi soni 0,2 foizga kamaygan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni.
2. Костаков В.Г. “Прогноз занятости населения”. Методологические основы. - М.: “Экономика”, 197 с.5.

Xulosa va takliflar.

Aholi farovonligini oshirib borish, bandligini ta'minlash, ijtimoiy rivojlanishning asosiy maqsadidir. Aholi farovonligi davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosati samaradorligini eng muhim mezonidir. Jamiyat rivojlanishining aholi farovonligiga va turmush darajasiga eng yuqori ta'sir o'tkazadigan muhim ko'rsatkichlaridan biri – aholining ish bilan bandlik darajasi hisoblanadi.

Iqtisodiyot tarmoqlari va ulardagi tarkibiy o'zgarishlar mehnat resurslarining ish bilan bandlik tarkibiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorida ish bilan bandlik shakllarining namoyon bo'lishida kasblarning intellektuallashuv xususiyati ochib berilgan hamda uning transformatsiyalashuvi asosida egiluvchan ish bilan bandlikning tarkibi, sifat mezonlari takomillashdi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori ish kuchiga talab va taklif tarkibining o'zgarishiga ta'siri bo'yicha transformatsiyalashuvchi bozor hisoblanadi. Shunga ko'ra, mehnat bozorida ish bilan bandlikning zamonaviy shakllarda namoyon bo'lishi hamda uning transformatsiyalashuvchi asosida ish bilan bandlikning turlari va tarkibi, uning o'zgaruvchi parametrlari tavsifi hamda moslashuvchanlikning miqdor va sifat mezonlari bo'yicha tasnifi ishlab chiqildi.

Mehnat bozorida hududiy ish bilan bandlik siyosatini samarali amalga oshirilishi uchun hududdagi bo'sh ish joylarining sifatli tasnifi va ishsizlar soni haqida barcha operativ ma'lumotlarni o'z ichida oluvchi, ishchi kuchiga talab va taklifni tartibga solish bo'yicha hududiy axborot tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq.

3. Наумов А.Б. Некоторые проблемн формирования раси ональной занятости населения // Механизм обеспечения раси ональной занятости и совршенствования распределителних отношений. - М.: ИЕ и П НТП, 1992, с. 10-20.

4. Рахимова Д.Н. Трудовой потенциал Узбекистана в условиях переходной экономики: проблемы развития и эффективного использования. -Т.: ТашГУ, 1998. 21-б.

5. Панкратова А.С. Социология труда. -М.: Инфра-М, 2004, 161-с.

6. <https://www.stat.uz>- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb sayti- Mehnat bozori statistikasi.

7. <https://www.stat.uz>- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb sayti- Mehnat bozori statistikasi.

www.stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb sayti.

www.lex.uz- O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi rasmiy sayti.